

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABI O‘QITUVCHILARINI VIRTUAL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASINI RIVOJLANTIRISH

Sharopov Abdulla Ulxojavich

Samarqand davlat vetinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali “Tabiiy-ilmiy, gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510879>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo‘lajak informatika o‘qituvchilarni tayyorlashda axborot-ta‘lim muhitlaridan foydalanish algoritmi va ushbu muhitdan foydalanish metodikasi, uning samaradorlik darajasi keltirilgan, shuningdek umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fani bo‘yicha darsni elektron materiallar asosida tashkil etish masalasi ko‘rib chiqilgan. Virtual texnologiyalarning ta‘lim jarayoniga ta‘siri, o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish zaruriyati va zamonaviy ta‘lim metodlarining joriy etilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik faoliyatda virtual platformalar va elektron resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Maqolada virtual texnologiyalar asosidagi o‘qitish metodikasining afzalliklari, qiyinchiliklari va rivojlantirish istiqbollari haqida ilmiy mulohazalar bildirilgan. Tadqiqot natijalari asosida o‘qituvchilarning zamonaviy ta‘lim texnologiyalarini o‘zlashtirishlari uchun tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** informatika, axborot-ta‘lim muhiti, algoritmi, Internet, virtual texnologiyalar, o‘qitish metodikasi, umumiy o‘rta ta‘lim, raqamli kompetensiya, elektron resurslar, pedagogik faoliyat*

***Аннотация.** В данной статье представлен алгоритм использования информационно-образовательных сред при подготовке будущих учителей информатики и методика использования этой среды, уровень ее эффективности, а также рассмотрен вопрос организации урока информатики и информационных технологий в общеобразовательных школах на основе электронных материалов. Анализируется влияние виртуальных технологий на образовательный процесс, необходимость повышения цифровой компетентности педагогов, внедрение современных методов обучения. Также будут рассмотрены пути повышения эффективности использования виртуальных платформ и электронных ресурсов в педагогической деятельности. В статье представлены научные соображения о преимуществах, трудностях и перспективах развития методики обучения на основе виртуальных технологий. По результатам исследования даны рекомендации по освоению педагогами современных образовательных технологий.*

***Ключевые слова:** информатика, информационно-образовательная среда, алгоритм, интернет, виртуальные технологии, методика обучения, общее среднее образование, цифровая компетенция, электронные ресурсы, педагогическая деятельность.*

***Abstract.** This article presents an algorithm for using information and educational environments in the training of future computer science teachers and a methodology for using this environment, the level of its effectiveness, as well as the issue of organizing computer science and information technology lessons in general education schools based on electronic materials. The article analyzes the impact of virtual technologies on the educational process, the need to improve*

the digital competence of teachers, and the introduction of modern teaching methods. Ways to increase the efficiency of using virtual platforms and electronic resources in teaching activities will also be considered. The article presents scientific considerations on the advantages, difficulties and prospects for the development of teaching methods based on virtual technologies. Based on the results of the study, recommendations are given on the development of modern educational technologies by teachers.

Keywords: *computer science, information and educational environment, algorithm, Internet, virtual technologies, teaching methods, general secondary education, digital competence, electronic resources, teaching activities.*

Kirish

Axborot texnologiyalari sohasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib, takomillashib borayotgan bugungi kunda ta'limni axborot ta'lim muhiti asosida tashkil etish, uning mazmunini ta'lim oluvchilar ongiga to'laqonli singdirish dolzarb muammo sifatida ko'tarilmoqda.

Ta'lim jarayonining sifatini oshirish, uning qulayligini ta'minlash va o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini rag'batlantirish uchun virtual texnologiyalar tobora keng qo'llanilmoqda. Bugungi kunda o'qituvchilardan nafaqat an'anaviy dars uslublarini bilish, balki raqamli vositalardan samarali foydalanish ko'nikmasi ham talab etilmoqda.

Foydalanuvchi nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsak, axborot ta'lim muhitining birinchi navbatda, tarmoq mijozlariga o'zaro ma'lumotlar almashish, hamda virtual muloqot qilish imkonini yaratib beruvchi axborot magistrali vazifasini o'taydi. Natijada, axborot-ta'lim muhitining tizimidan foydalanish jarayoni uchun interaktiv muloqot yuzaga keladi. Bunda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi bir-biri bilan bog'liq faoliyatni, differentsiallashganlik tamoyillarini, ularning individualligini hisobga olgan holda inson va texnik imkoniyatlarni optimal amalga oshirishni hamda muloqotdan foydalanishni nazarda tutadi.

Virtual texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim berish o'qituvchilarning bilimni kengaytiradi, ularning pedagogik mahoratini oshiradi va ta'lim sifati yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Virtual texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi o'qituvchilarga darslarni innovatsion usullarda tashkil etish, o'quv materiallarini interaktiv shaklda yetkazish, shuningdek, masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi. Ushbu metodika o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularni izlanishga undash va mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, o'qituvchilarning virtual texnologiyalar asosidagi ta'lim metodikasini o'zlashtirishi dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Ta'lim tizimida sodir bo'layotgan o'zgarishlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonida o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni zamonaviy texnologiyalarga moslashtirish zarurati yanada ortmoqda. Bunda virtual platformalar, elektron ta'lim dasturlari, onlayn kurslar va raqamli resurslardan samarali foydalanish o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, pandemiya davrida masofaviy ta'limning keng ommalashgani virtual texnologiyalar asosida ta'lim berishning qanchalik muhimligini amaliy isbotlab berdi.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi islohotlari, xususan, "Raqamli ta'lim" dasturlarining amalga oshirilishi natijasida umumiy o'rta ta'lim maktablarida zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bu esa o'qituvchilardan virtual texnologiyalarni puxta o'zlashtirishni, ta'limda innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanishni talab qilmoqda. O'qituvchilar uchun virtual

texnologiyalar asosida ta'lim metodikasini rivojlantirish esa ularning zamonaviy ta'lim talablariga mos kelishini ta'minlaydi, o'quvchilarga sifatli bilim berish imkonini oshiradi.

Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilarini virtual texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini rivojlantirish masalasini o'rganish, bu sohada mavjud imkoniyatlar va muammolarni aniqlash, shuningdek, samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kun ta'lim tizimi uchun nihoyatda ahamiyatlidir. Ushbu maqolada aynan shu yo'nalishdagi dolzarb masalalar, amaliy tajribalar va takliflar tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Bugungi kunda virtual haqiqat texnologiyalari inson faoliyatining turli sohalarida: mashinasozlik va dizayn, konchilik, harbiy texnika, qurilish, simulyatorlar va trenerlar, marketingvareklama, ko'ngilochar sanoat va boshqalarda keng qo'llaniladi. Virtual reallik (VR, inglizcha: virtual reality, sun'iy haqiqat) — texnik vositalar yordamidayaratilgan, insonga uning his-tuyg'ulari orqali uzatiladigan dunyo bo'lib, ko'rish, eshitish, teginish va boshqalar. Virtual haqiqat ta'sirga ham, reaksiyaga ham taqlid qiladi. Virtual obyektlarning kuchimoddiy voqelikning haqiqatiga o'xshash ob'ektning xavfsizligiga yaqin tutiladi.

Virtual texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini rivojlantirish ta'lim jarayonida interaktivlik, moslashuvchanlik va individual yondashuv imkoniyatlarini kengaytiradi. O'qituvchilar uchun virtual texnologiyalarni o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish pedagogik mahoratning ajralmas qismiga aylanmoqda. Virtual ta'lim vositalari orqali darslarni tashkil etish o'quvchilar bilimini chuqurlashtirish, ularning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish va kreativ fikrlashni rag'batlantirish imkonini beradi.

Virtual texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, o'qituvchilar elektron darsliklar, videodarslar, interaktiv testlar va o'yinli mashg'ulotlar orqali o'quv materialini qiziqarli va tushunarli tarzda yetkazish imkoniga ega bo'ladi. Ikkinchidan, onlayn platformalar yordamida o'quvchilarning bilim darajasi monitoring qilinadi va ularning o'zlashtirish darajasi aniq baholanadi. Uchinchidan, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar yordamida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish osonlashadi.

O'qituvchilarning virtual texnologiyalar asosida ishlash kompetensiyasini rivojlantirish uchun bir nechta muhim yo'nalishlar mavjud. Eng avvalo, ularga raqamli texnologiyalardan foydalanish asoslari, virtual platformalarda ishlash ko'nikmalari va onlayn ta'lim resurslaridan samarali foydalanish usullari o'rgatilishi lozim. Shu bilan birga, pedagogik jarayonni virtual texnologiyalar yordamida rejalashtirish va o'tkazish metodikasi ham rivojlantirilishi zarur.

Bugungi kunda “Learning Management System” (LMS) platformalaridan, masalan, Moodle, Google Classroom, Edmodo kabi tizimlardan foydalanish ta'lim jarayonida keng ommalashmoqda. Ushbu platformalar orqali o'qituvchilar dars materiallarini joylashtirish, topshiriqlar berish, o'quvchilarning faoliyatini nazorat qilish va tahlil etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Virtual platformalarda dars o'tkazish uchun esa o'qituvchilardan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shuningdek, didaktik vositalarni to'g'ri tanlay olish va ulardan mos ravishda foydalanish malakasi talab etiladi.

Virtual texnologiyalar asosida o'qitishning samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarga muntazam ravishda seminar-treninglar, malaka oshirish kurslari va amaliy mashg'ulotlar tashkil etilishi zarur. Bu jarayonlarda o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, virtual darslarni loyihalash va tashkil qilish, onlayn ta'limda innovatsion metodikalarni qo'llash kabi masalalarga e'tibor qaratilishi lozim.

Virtual texnologiyalardan samarali foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi,

ularning darslarga qiziqishini kuchaytiradi va o‘z-o‘zini o‘rganishga undaydi. Shu bilan birga, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqot imkoniyatlari ham kengayadi, darsdan tashqari aloqalar va maslahatlar berish imkoniyatlari yuzaga keladi. Biroq, virtual texnologiyalar asosida o‘qitishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklar ham mavjud bo‘lib, ular texnik vositalarning yetishmasligi, internet tezligining pastligi yoki o‘qituvchilarning tajriba yetishmasligi kabi omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Shu sababli, o‘qituvchilarni texnik imkoniyatlar bilan ta‘minlash va ularni texnologik yangiliklardan doimiy xabardor qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘qituvchilarining virtual texnologiyalar asosida o‘qitish metodikasini rivojlantirish ularning kasbiy faoliyatini zamon talablari darajasiga ko‘tarishga xizmat qiladi. Bu esa ta‘lim sifatining oshishiga, o‘quvchilarning bilim olish jarayonining samarador bo‘lishiga va butun ta‘lim tizimining innovatsion rivojlanishiga olib keladi.

Virtual texnologiya va boshqaruv o‘qituvchisi faoliyatidagi o‘rni

Virtual texnologiyalar - bu, internet, multimedia va boshqa kompyuterlar orqali ta‘lim jarayonini masofadan turib amalga oshiruvchi kompyuter dasturiy ta‘minot majmuasidir. Bunday texnologiyalar o‘qituvchilarga yordamni aniqlaydi:

- Ta‘lim jarayonini qulay va interaktiv shaklda olib borish;
- Onlay kurs va webinarlar orqali malakalar;
- O‘quvchilar bilan masofadan muloqot qilish va topshiriqlarni olib borish;
- O‘z pedagogik rivojlanish tahlil qilish va doimiy rivojlantirish.

Metodikaning takomillashuvi yo‘nalishlari

Virtual texnologiyalarni o‘qitish metodikasini rivojlantirish yo‘nalishlarda amalga oshirish mumkin:

1. **Raqam savodxonlikni nazorat qilish:** O‘qituvchilarning kompyuter va internetdan samarali yo‘l bilan foydalanishini rivojlantirish.
2. **Virtual kurslar va platformalardan sayohat:** tashkil etish Moodle, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams kabi vositalar orqali darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik qo‘llanmalar ishlab chiqarish chiqish.
3. **Integratsiyalashgan ta‘lim modellarini o‘rganish:** jori etish An‘anaviy va masofaviy ta‘lim usullarini uyg‘unlashtirgan gibriddars formatlarini joriy etish.
4. **O‘qituvchilar uchun onlayn treninglar va vebinarlar:** Doimiy ravishdagi virtual treninglar bo‘yicha treninglar o‘tkazish orqali serverni tekshirish.
5. **O‘quvchilarning faolligini rag‘batlantirish:** Virtual ta‘lim interaktiv metodlardan (viktorina, testlar, bu orqali) o‘quvchilarning darsga bo‘lganini olish.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktabi o‘qituvchilarini virtual texnologiyalar asosida o‘qitish metodikasini rivojlantirish zamonaviy ta‘lim tizimining ajralmas va dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonida o‘qituvchilar nafaqat an‘anaviy pedagogik mahoratni, balki zamonaviy raqamli texnologiyalarni puxta o‘zlashtirishlari zarur. Virtual texnologiyalar ta‘limda yangi imkoniyatlar eshigini ochib, ta‘lim jarayonining interaktivligini, individual yondashuv asosida o‘quvchini rivojlantirish imkonini kengaytiradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, virtual texnologiyalar asosida ta‘lim berish o‘quvchilarning bilim darajasi va motivatsiyasini oshirishga, ularning tanqidiy va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, virtual texnologiyalar orqali o‘qituvchilar dars materiallarini ko‘rgazmali va qiziqarli shakllarda taqdim etish, o‘quvchilarning faol ishtirokini

rag‘batlantirish va ta’lim natijalarini muntazam monitoring qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Virtual texnologiyalardan samarali foydalanish uchun o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun ular uchun malaka oshirish kurslari, onlayn treninglar va amaliy mashg‘ulotlarni tizimli tashkil etish lozim. Shuningdek, ta’lim muassasalarining texnik va texnologik bazasini mustahkamlash, o‘qituvchilarga zamonaviy raqamli resurslardan foydalanish imkoniyatlarini yaratish zarur.

Shu bilan birga, virtual ta’limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun o‘qituvchilarning innovatsion pedagogik yondashuvlarga tayyorligi, yangi metod va vositalarni qabul qilishga ochiqligi muhim omil hisoblanadi. Ularning raqamli didaktika sohasidagi bilim va ko‘nikmalarini doimiy yangilab borish, virtual texnologiyalar asosida darslarni samarali rejalashtirish va o‘tkazishga e’tibor qaratish kerak.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘qituvchilarini virtual texnologiyalar asosida o‘qitish metodikasini rivojlantirish ta’lim tizimining zamonaviy talablariga mos keluvchi, innovatsion va samarali ta’lim muhitini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu esa o‘z navbatida, o‘quvchilarning bilim sifati va raqobatbardoshligini oshirishga, jamiyatda raqamli savodxonlik va innovatsion tafakkurning rivojlanishiga zamin yaratadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori.
2. Karimov D., Soliyev A. Virtual ta’lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
3. Ruzmetova M. Raqamli texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini tashkil etishning metodik asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
4. UNESCO. ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
5. Anderson T., Dron J. Teaching Crowds: Learning and Social Media. – Edmonton: AU Press, 2014.
6. Muxammedova, X. E. (2024). THE IMPACT OF INDUSTRY NOVEL IN CHARLOTTE BRONTE WORKS. *Science and innovation*, 3(Special Issue 2), 87-89.
7. Eliboyevna, M. X. (2023). The Specific Types of Female Images in Victorian Novels. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 12-14.
8. Qobilbek, N. (2024). The phenomenon of conceptual metaphor in proverbs with a somatic component. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 5(6), 65-69.
9. Abduqahhorova, X. A. (2021). Kundalik hayotda qo‘llaniluvchi chegaralangan leksik qatlam va uning vazifalari. *Актуальные вызовы современное науки*, 5(59), 208-212.
10. Akhmedov, B. A., & Dulan, J. (2025). Creation of a smart employment tracking system for university graduates using AI. *EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements*, 1(1), 22-41.
11. Tojiboyeva, G. R. (2022). Development of the skill of calligraphic writing as a professional competence in a future primary school teacher. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 830-835.
12. Rifovna, T. G. (2022). The specificity of the school" rivoqe"(development) in the development of the professional competence of the future primary education teacher. *Conferencea*, 478-480.